

Theoretical Origin of the Bearing Capacity of Shallow Foundations

From the Mechanics of Materials to Geotechnics: The Pioneering Contribution of Ludwig Prandtl

Origine teorica della capacità portante delle fondazioni superficiali

Dalla meccanica dei materiali alla geotecnica: il contributo pionieristico di Ludwig Prandtl

¹Faustino Cetraro

DOI: 10.5281/zenodo.15501966

Abstract

This article provides a detailed analysis of Prandtl's theoretical failure wedge model, with particular focus on its application in calculating the bearing capacity of shallow foundations. Starting from plasticity theory and the Mohr-Coulomb failure criterion, a comprehensive examination is conducted of the slip zones and shear surfaces that define the stress distribution in soil under load. The stress function is presented in polar coordinates, from which the fundamental equations for calculating radial, tangential, and shear stresses are derived. This leads to the determination of the logarithmic spiral that defines the plastic transition zone. Analytical solutions are then presented for both cohesive soils and ideal plastic materials, with an explicit derivation of hardness as a function of cohesion and internal friction angle.

In questo articolo si analizza in dettaglio il modello teorico del cuneo di rottura di Prandtl, con particolare riferimento all'applicazione nel calcolo della capacità portante delle fondazioni superficiali. Partendo dalla teoria della plasticità e dai criteri di rottura secondo Mohr-Coulomb, si sviluppa un'analisi completa delle zone di scorrimento e delle superfici di taglio che caratterizzano la distribuzione delle tensioni nel terreno sotto carico. Viene illustrata la funzione di stress in coordinate polari, da cui si ricavano le equazioni fondamentali per il calcolo delle tensioni radiali, tangenziali e di taglio, e si arriva a determinare la spirale logaritmica che definisce la zona plastica di transizione. Sono quindi presentate soluzioni analitiche differenziate per terreni coerenti e per materiali plastici ideali, con deduzione esplicita della durezza in funzione della coesione e dell'angolo di attrito interno.

Article Info

Keywords: Prandtl failure wedge; shallow foundations; bearing capacity; plasticity theory; Mohr-Coulomb criterion; stress distribution; logarithmic spiral; shear zones; cohesive soils; ideal plasticity.

¹ Faustino Cetraro – Geologist and author of technical and professional books, as well as developer of specialized software in the fields of geotechnics, hydrogeology, and hydraulics. Publications available on engeosoil.

1. Introduzione

La formulazione dell'equazione di calcolo per la capacità portante delle fondazioni superficiali affonda le sue radici negli studi condotti dal prof. Ing. **Ludwig Prandtl** nel 1920. Il suo lavoro pionieristico venne pubblicato sulla rivista Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-physikalischen Klasse, alle pagine 74–85.

È interessante notare come Prandtl non si formò inizialmente come ingegnere civile o geotecnico, ma come ingegnere meccanico presso la MAN (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg), all'epoca produttrice di veicoli pesanti e motori diesel (oggi parte del gruppo Volkswagen AG). In quel contesto, il giovane ingegnere si confrontò per la prima volta con la meccanica dei fluidi, mentre progettava una pompa di aspirazione.

2. Fondamenti teorici e influenza di Hertz

La teoria proposta da Prandtl trae ispirazione dalla relazione elastica forza-spostamento descritta da **Hertz (1881)**, che analizzava l'interazione tra due sfere (o una sfera e una superficie piana). Queste ricerche erano fondamentali in ambito meccanico per determinare, ad esempio, il sovraccarico ammissibile nei cuscinetti a sfere e il comportamento plastico dei materiali.

L'obiettivo di Prandtl era determinare il carico limite oltre il quale si verifica la plasticizzazione completa del materiale, ovvero quando un oggetto può essere completamente "spinto" all'interno di un corpo solido. Nel suo modello, assume che le tensioni di taglio massime assumano un valore costante C , e che la differenza tra la tensione principale massima e quella minima sia costante e pari a $2C$. Questo concetto si rifà al cosiddetto "corpo plastico ideale" definito da **de Saint-Venant e Lévy (1871)**.

3. Adattamento alla geotecnica e descrizione del modello di collasso plastico

Il modello di Prandtl, originariamente pensato per materiali metallici (come l'acciaio, dove il valore di $\varphi = 0$), presenta alcune incongruenze se applicato ai terreni. Infatti, nei materiali geotecnici, la resistenza al taglio dipende in parte anche dall'angolo di attrito interno φ , e non solo dalla coesione.

Due errori fondamentali evidenziati nella teoria originaria sono:

- **Convenzione dei segni:** nelle scienze meccaniche la tensione è considerata positiva, mentre in geotecnica è la pressione ad essere positiva. Questo porta a una rappresentazione speculare dell'involuppo di rottura rispetto a quella oggi comunemente adottata.
- **Rappresentazione della coesione:** Prandtl rappresentò la coesione (C) in modo perpendicolare all'involuppo di rottura, anziché verticalmente. Ciò potrebbe spiegare la comparsa del termine C/k nella sua soluzione finale, laddove oggi si impiega correttamente il solo C .

Nonostante questi limiti, Prandtl fu il primo a proporre un meccanismo di collasso per un carico nastriforme applicato su un corpo plastico omogeneo, concetto oggi noto come “cuneo di Prandtl”. La zona soggetta a deformazione plastica viene suddivisa in tre aree distinte, definite come segue:

"Al di sotto del carico nastriforme, esiste un'area in cui la direzione della sollecitazione principale massima è orientata verso il basso, affiancata da aree dove tale direzione è orizzontale. Le superfici di scorrimento tra queste zone formano un angolo $\alpha = 45^\circ - \phi/2$ rispetto alla direzione della sollecitazione principale massima".

Sebbene nel suo articolo manchino dettagli espliciti sui passaggi logico-matematici, questa descrizione è sufficiente per intuire il modello di collasso plastico che sarà in seguito perfezionato da Terzaghi e da altri teorici della geotecnica.

Figura 1 - Schema del cuneo di rottura di Prandtl, modificato

Sulla base dello schema illustrato in [Figura 1](#), Prandtl definisce il tratto AB come la zona soggetta a carico, mentre individua il contorno FDCEG come il limite di separazione tra la regione plastica e quella elastica del mezzo solido. La rappresentazione è simmetrica: nella metà sinistra della regione plastica sono tracciate le traiettorie delle sollecitazioni principali, mentre nella metà destra vengono rappresentate le linee di flusso dello spostamento plastico.

Il triangolo ABC è caratterizzato da uno stato di sollecitazione uniforme, con la tensione principale massima orientata verticalmente e una contropressione orizzontale leggermente inferiore. Analogamente, anche i triangoli ADF e BEG sono soggetti a uno stato di sollecitazione uniforme, coerente con la condizione di plasticità.

Le aree comprese tra questi triangoli e la zona caricata sono rappresentate dai settori ACD e BCE, delimitati dalle curve CD e CE, rispettivamente. Queste curve appartengono a un sistema di linee di taglio radiali, originate dai punti A e B e descritte da **spirali logaritmiche** con angolo costante pari a 2α rispetto alla direzione delle sollecitazioni principali.

Il collegamento geometrico tra le spirali logaritmiche e i vertici dei tre triangoli consente di definire un meccanismo di collasso plastico compatibile con le equazioni di equilibrio e le condizioni limite del materiale. Tale configurazione costituisce la base teorica per la determinazione della capacità portante secondo il modello di Prandtl.

4. Il cuneo di rottura e le implicazioni per il meccanismo di collasso

Nel suo modello, Prandtl si basa sulla teoria della resistenza dei materiali formulata da **Mohr**, secondo cui la relazione tra le tensioni principali massima (σ_1) e minima (σ_2) può essere espressa, in condizioni di comportamento plastico idealizzato lineare, dalla seguente equazione:

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = C - k \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} \quad (1)$$

dove:

- C rappresenta la coesione del materiale,
- $k = \tan\varphi$ è il coefficiente di attrito interno, con φ l'angolo di attrito.

Questa relazione esprime una **condizione limite** di rottura su piani orientati in modo arbitrario, ed è una delle basi concettuali del criterio di resistenza di **Mohr-Coulomb**.

Se si considera un diagramma in cui:

- in ordinata si riportano le tensioni di taglio τ ,
- in ascissa le tensioni normali σ ,

allora ogni stato tensionale può essere rappresentato da un punto sul cerchio di **Mohr**, il cui:

- **diametro** è pari a $\sigma_1 - \sigma_2$,
- **centro** si trova in $(\sigma_1 + \sigma_2) / 2$ sull'asse σ .

L'equazione (1) rappresenta, in questo contesto, l'equazione di una retta tangente al cerchio di Mohr, nota come **inviluppo di rottura**. Questa retta ha una pendenza negativa dipendente dal coefficiente di attrito k , e un'intercetta sull'asse σ pari a C/k , come mostrato in **Figura 2**.

Tuttavia, è importante notare che nella formulazione originaria di Prandtl, l'inviluppo di rottura era rappresentato in modo speculare rispetto alla convenzione geotecnica attuale, poiché nella meccanica dei solidi si assume come positiva la **tensione**, mentre in geotecnica è positiva la **pressione**.

Figura 2 - Cerchio di rottura secondo Prandtl basata sulla teoria di Mohr-Coulomb

L'equazione (1) è fondamentale per la comprensione del meccanismo di collasso plastico proposto da Prandtl, in cui un carico nastriforme applicato alla superficie del mezzo induce una zona di rottura formata da:

- **regioni a sollecitazione uniforme** (triangoli plastici),
- **settori delimitati da spirali logaritmiche**, lungo le quali le tensioni raggiungono i limiti indicati dall'equazione di **Mohr-Coulomb**.

Il modello consente di determinare la **capacità portante ultima** del terreno, tenendo conto sia della coesione sia dell'attrito interno, ed è alla base delle formulazioni successivamente sviluppate da Terzaghi, Meyerhof, e altri teorici della geotecnica.

5. Comportamento non lineare e contatto elastico: il contributo di Prandtl

Nel caso di comportamento non lineare del materiale, l'involuppo di rottura non è più rappresentato da una retta, ma da una curva. In questo contesto, le superfici di taglio — sulle quali gli **stati tensionali limite** sono rappresentati da punti sul cerchio di Mohr — contengono la direzione della tensione principale media.

Secondo la teoria di Mohr, il punto di contatto tra il cerchio degli sforzi e l'involuppo di rottura rappresenta uno **stato di equilibrio limite** sulla superficie di scorrimento. La perpendicolare condotta dal punto sull'involuppo fino al centro del cerchio definisce un angolo geometrico pari a 2α , dove α è l'angolo della superficie di scorrimento rispetto alla direzione principale. Questa relazione è formalmente espressa come:

$$k = \sin\delta = \cos 2\alpha \quad (2)$$

Da tale espressione si deducono le componenti delle sollecitazioni sulla superficie di scorrimento:

$$\sigma' = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin\delta \quad (3)$$

$$\tau' = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos\delta \quad (4)$$

Nel caso in cui non siano note direttamente le tensioni principali σ_1 e σ_2 , ma si conosca lo **stato tensionale piano** generale (σ_x , σ_y , τ), è possibile utilizzare le seguenti espressioni per il calcolo delle tensioni principali:

$$\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \quad \text{e} \quad \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} \quad (5)$$

Combinando le equazioni (1) e (5), si ottiene un'espressione utile per verificare la condizione limite di rottura:

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} + k \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = C \quad (6)$$

È fondamentale ricordare che Prandtl stava affrontando un problema tipico dell'ingegneria meccanica, in particolare lo studio degli sforzi di contatto tra due corpi. Questo tipo di problema è caratterizzato da non linearità di tipo non geometrico, poiché le superfici a contatto non sono conformi e differiscono per forma e curvatura.

In situazioni ideali:

- il **contatto sferico** avviene inizialmente in un punto,
- il **contatto cilindrico** lungo una linea.

Tuttavia, a causa della deformazione elastica indotta dal carico, la superficie di contatto effettiva assume una dimensione finita, la cui estensione dipende dalle proprietà elastiche dei materiali (es. moduli di Young) e dalle curvature locali dei corpi.

In realtà, il fenomeno è ulteriormente complicato dalla rugosità superficiale, che rende il contatto effettivo una somma di micro-contatti puntuali. Tuttavia, trascurando queste discontinuità e assumendo superfici lisce e continue, è possibile sviluppare una soluzione analitica del problema di contatto tra corpi elastici non conformi. In questo ambito, Prandtl si rifà alla soluzione di Hertz, che rappresenta il fondamento della **teoria del contatto elastico**. Egli utilizza il cosiddetto metodo della funzione di Airy, una funzione potenziale introdotta per risolvere l'equazione differenziale di equilibrio nei solidi elastici, di tipo iperbolico e del secondo ordine. Questo metodo consente di descrivere il campo di sforzi all'interno di un corpo soggetto a condizioni di contatto, fornendo una base teorica rigorosa per l'analisi della distribuzione delle pressioni.

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \qquad \sigma_y = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \qquad (7)$$

6. Condizioni di equilibrio e funzione di stress nei settori plastici

Le caratteristiche principali dell'equazione differenziale che descrive lo stato tensionale nei settori plastici sono le linee di scorrimento (o caratteristiche), lungo le quali si propagano le informazioni sullo stato di sforzo. Di conseguenza, ciascun campo di sollecitazione all'interno della regione plastica è sempre delimitato da queste linee caratteristiche, che ne definiscono la struttura interna e la distribuzione degli sforzi. In questo contesto, il problema da risolvere consiste nel determinare uno **stato tensionale compatibile** per i settori ACD e BCE (del cuneo di Prandtl), tale da soddisfare la condizione di equilibrio plastico espressa dall'equazione (6). L'obiettivo è che, lungo ciascun raggio (inteso come traiettoria delle linee di scorrimento o direzioni principali), si rispetti una **condizione limite costante**, sebbene con valori differenti da raggio a raggio, in funzione della geometria e delle condizioni al contorno. Per descrivere questo stato di sforzo all'interno dei settori plastici delimitati da spirali logaritmiche, si introduce una **funzione di tensione**, indicata con F , che consente di verificare il bilancio interno delle forze. Dato che la geometria del problema è radialmente simmetrica, tale funzione viene espressa in coordinate polari (r, θ) , risultando particolarmente adatta per descrivere le distribuzioni radiali e angolari delle tensioni.

$$F = \frac{r^2}{2} f(\varphi) \qquad f(\varphi) = C_1 \cos\varphi + C_2 \sin 2\varphi \qquad (8)$$

Nel contesto della funzione di tensione $F(r, \varphi)$ in coordinate polari, le componenti di sforzo possono essere espresse come segue:

- Sollecitazione radiale σ_r ,
- Sollecitazione tangenziale σ_t ,
- Sollecitazione di taglio $\tau_{r\varphi}$,

risultano definite dalle derivate parziali della funzione F secondo le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} \sigma_r &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial r} = \frac{1}{2} f'' + f \\ \sigma_t &= \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} = f \\ \tau &= -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial \varphi} \right) = -\frac{1}{2} f' \end{aligned} \qquad (9)$$

Sostituendo le espressioni delle tensioni nell'equazione di rottura **(6)**, si ottiene per la funzione $f(\varphi)$ la seguente equazione differenziale del secondo ordine non lineare:

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{4} f''^2 + f'^2} + k \left(\frac{1}{4} f'' + f \right) = C \qquad (10)$$

Una soluzione generale di questa equazione, valida per materiali con angolo di attrito $\varphi > 0$, è:

$$f = \frac{C}{k} + Ae^{\beta\varphi} \qquad (11)$$

dove:

$$\beta = \pm \frac{2k}{\sqrt{1-k^2}} = \pm 2 \tan \delta \qquad (12)$$

Nel caso di un materiale plastico ideale, dove $k = 0$, si ha $\beta = 0$ e l'equazione **(10)** degenera in una forma indeterminata, la cui soluzione particolare diventa:

$$f = \pm 2C\varphi + \text{cost} \qquad (13)$$

Dalla validità delle equazioni **(3)**, **(4)** e **(9)**, risulta evidente che le superfici radiali all'interno dei settori plastici ACD e BCE agiscono come superfici di scorrimento. Di conseguenza, negli stati tensionali delle zone triangolari adiacenti (ADF, BEG, ABC), dove le tensioni principali risultano ortogonali o parallele alle superfici di contatto, si può dedurre quanto segue:

- Gli angoli $\angle FAD$ e $\angle ACO$ (e i loro simmetrici $\angle BEG$ e $\angle BCO$) sono pari all'angolo di scorrimento α , coerente con l'orientazione delle superfici caratteristiche (ossia $\alpha = 45^\circ - \varphi / 2$).
- Gli angoli $\angle CAD$ e il simmetrico $\angle CBE$ sono invece angoli retti, coerenti con l'intersezione tra direzioni principali ortogonali nei settori plastici e i margini dei triangoli adiacenti.

Considerando il triangolo ADF e il raggio AD del settore plastico ADC, si assume che la massima tensione principale sia nulla, ovvero $\sigma_1 = 0$. Applicando l'equazione (1), è possibile determinare, rispetto al raggio AC situato a una distanza $p/2$ dalla superficie caricata, le seguenti espressioni delle tensioni principali:

Figura 3 - - Identificazione dei valori angolari secondo Prandtl

$$\sigma_1 = -\frac{C}{k} (e^{\pi \cdot \tan \delta} - 1) \quad (14)$$

$$\sigma_2 = -\frac{C}{k} \left(\frac{1+k}{1-k} e^{\pi \cdot \tan \delta} - 1 \right) \quad (15)$$

Questi valori rappresentano le tensioni dominanti nel triangolo centrale ABC, dove le tensioni principali risultano uniformemente distribuite. L'equazione (14) in particolare fornisce il valore della tensione di compressione sulla superficie caricata AB, che corrisponde all'intensità della durezza plastica cercata. Se si introduce la resistenza a compressione del materiale σ_d (ad esempio per l'acciaio o un altro mezzo plastico), si ottiene una relazione generale tra la **durezza plastica** σ_h e i parametri del materiale:

$$\sigma_h = \frac{\sigma_d}{2k} (1+k) e^{\left(\frac{\pi k}{\sqrt{1-k^2}} \right)} - (1-k) \quad (16)$$

Nel caso di un materiale plastico ideale (cioè $k = 0$), facendo riferimento alla soluzione semplificata dell'equazione (13), l'equazione (16) degenera in una relazione lineare, che assume la forma:

$$\sigma_h = \sigma_d \left(1 + \frac{\pi}{2} \right) \quad (17)$$

Questa espressione mostra come, all'aumentare del coefficiente k , cresca anche il rapporto tra la durezza σ_h e la tensione di riferimento σ_d , indicando un aumento della capacità portante del mezzo. Infine, è possibile derivare una **legge di plasticità** in funzione della tensione principale minore σ_2 , integrando l'equilibrio delle tensioni lungo le traiettorie caratteristiche:

1. Calcolo della profondità del punto C

La prima operazione consiste nel determinare la profondità del punto C, corrispondente alla base del triangolo della **Zona 1**. Gli angoli alla base del triangolo \overline{AB} sono pari a:

$$\psi = 45^\circ + \phi/2 \quad \text{in radianti è } \psi = \pi/4 + \phi/2 \quad (19)$$

L'angolo al vertice opposto, riferito alla metà del triangolo considerato, è invece 2α dato che stiamo considerando:

$$\alpha = 45^\circ - \phi/2 \quad (20)$$

Applicando la trigonometria, la profondità \overline{OC} risulta:

$$\overline{OC} = \frac{\overline{AB}}{2} \tan\psi \quad (21)$$

2. Determinazione del raggio iniziale della spirale logaritmica

Una volta nota la profondità \overline{OC} , è possibile calcolare il raggio iniziale $\overline{BC} = r_1$ della spirale logaritmica che parte dal punto C:

$$\overline{BC} = r_1 = \frac{\overline{OC}}{\text{sen}\psi} = \frac{\overline{OC}}{\text{cos}\alpha} \quad (22)$$

Questa relazione evidenzia come il raggio della spirale sia direttamente correlato alla profondità del punto di intersezione con la linea di carico e all'angolo di attrito del materiale.

3. Tracciamento della Spirale Logaritmica nella Zona 2

Per determinare l'andamento della spirale logaritmica nella **Zona 2**, si parte dalla considerazione che l'angolo al punto \widehat{B} è pari a 90° . Per facilitare l'analisi geometrica, suddividiamo questo angolo in sei settori angolari uguali, ciascuno di ampiezza:

$$\theta = 15^\circ = 12\pi \quad (23)$$

Ci riferiamo allo schema mostrato nella [Figura 5](#), in particolare alla parte destra, che illustra lo sviluppo geometrico del primo settore della spirale logaritmica.

Figura 5 - Schema per la definizione della spirale logaritmica e ingrandimento del settore I

a. Procedura costruttiva per il primo settore

Per ricavare il raggio r_θ associato al primo incremento angolare θ , utilizziamo una sequenza di costruzioni triangolari basate sulla trigonometria elementare. La costruzione si articola attraverso tre triangoli rettangoli:

- Triangolo BCM, con angolo retto in C,
- Triangolo BCL, retto in L,
- Triangolo CLN, con angolo retto sempre in L.

Conoscendo il raggio iniziale r_1 e gli angoli ϕ (angolo di attrito interno) e θ , si determinano le seguenti grandezze:

1. Cateto verticale del primo triangolo

$$\overline{CM} = r_1 \cdot \tan\theta \quad (24)$$

2. Ipotenusa del triangolo BCM

$$\overline{BM} = \frac{r_1}{\cos\theta} \quad (25)$$

3. Cateto orizzontale del secondo triangolo BCL

$$\overline{CL} = \overline{CM} \cdot \cos\theta \quad (26)$$

4. Cateto verticale del terzo triangolo CLN

$$\overline{LN} = \overline{CL} \cdot \tan(\theta + \phi) \quad (27)$$

5. Cateto orizzontale LM

$$\overline{LM} = \overline{CL} \cdot \tan\theta \quad (28)$$

6. Lunghezza rimanente BL

$$\overline{BL} = \overline{BM} - \overline{LM} \quad (29)$$

7. Raggio aggiornato BN, che rappresenta il nuovo valore r_θ

$$\overline{BN} = \overline{LN} + \overline{BL} \quad (30)$$

b. Equazione ricorsiva della spirale logaritmica

Sostituendo i termini derivati nei passaggi precedenti e semplificando con l'uso della trigonometria, si giunge alla forma ricorsiva generalizzata per il calcolo del raggio nei successivi settori angolari:

$$r_\theta = r_{\theta-1} [\cos(\theta) + \sin(\theta) \cdot \tan(\theta + \phi)] \quad (31)$$

dove:

- $r_{\theta-1}$ è il raggio del settore precedente (nel primo settore coincide con r_1),
- r_θ è il raggio corrispondente al nuovo angolo incrementato di θ ,
- ϕ è l'angolo di attrito interno del materiale.

Questa costruzione geometrica consente di tracciare la spirale logaritmica passo dopo passo, con accuratezza crescente, rappresentando fedelmente il percorso delle linee caratteristiche di scorrimento nella zona plastica secondo il modello di Prandtl.

8. Conclusioni

Il modello teorico elaborato da Prandtl rappresenta una delle più solide e durature fondamenta per l'analisi della plasticità dei materiali e, in particolare, per lo studio dei meccanismi di collasso sotto carichi concentrati. Attraverso l'uso della funzione di Airy, l'introduzione della spirale logaritmica e l'integrazione con i criteri di rottura di Mohr-Coulomb, Prandtl è riuscito a costruire una soluzione analitica efficace per la stima della capacità portante dei materiali coesivi.

Nel dettaglio, l'approccio ha permesso di suddividere il mezzo deformabile in tre zone caratterizzate da differenti condizioni di stato tensionale: la **Zona 1**, soggetta a compressione pura; la **Zona 2**, definita dalla rotazione continua delle direzioni principali di tensione lungo una spirale logaritmica; e la **Zona 3**, simmetrica alla prima, che completa la configurazione plastica di equilibrio. La precisione geometrica con cui è descritto il passaggio da una zona all'altra, tramite l'uso di relazioni ricorsive e costruzioni trigonometriche, testimonia l'eleganza e l'efficacia del metodo.

L'analisi sviluppata ha evidenziato inoltre come la **legge di plasticità** (parametro k) influenzi direttamente l'intensità della durezza limite σ_h raggiungibile sotto carico, e come tale relazione possa essere integrata per rappresentare un'evoluzione della resistenza in funzione della tensione principale minore σ_2 . In particolare, si è visto che per materiali perfettamente plastici (con $k = 0$) si raggiunge un limite costante, mentre per i materiali con un comportamento elastoplastico, la durezza cresce

sensibilmente con l'aumentare di k . Il contributo di Prandtl non si limita a una semplice descrizione del fenomeno: fornisce un quadro analitico completo che, a più di un secolo dalla sua formulazione, è ancora alla base di numerose applicazioni pratiche, tra cui la geotecnica delle fondazioni superficiali, la meccanica del contatto tra corpi elastici, e lo studio della deformazione plastica nei metalli.

In conclusione, l'analisi condotta conferma l'attualità del modello di Prandtl, non solo per la sua coerenza teorica, ma anche per la capacità di adattarsi a problemi ingegneristici complessi, mantenendo al contempo una trattazione matematicamente rigorosa e fisicamente significativa.

9. Bibliografia

Chen, W. F., & Saleeb, A. F. (1982). Constitutive Equations for Engineering Materials: Elasticity and Modeling. Wiley-Interscience.

Coulomb, C. A. (1776). *Essai sur une application des règles des maximis et minimis à quelques problèmes de statique relatifs à l'architecture*. Mémoires de l'Académie Royale des Sciences.

Davis, R. O., & Selvadurai, A. P. S. (2002). Plasticity and Geomechanics. Cambridge University Press.

de Saint-Venant, B. & Lévy, M. (1871). *Mémoire sur la torsion des prismes*. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 2^e série, 16, 189–259.

Drucker, D. C., & Prager, W. (1952). Soil mechanics and plastic analysis or limit design. Quarterly of Applied Mathematics, 10(2), 157–165.

Hertz, H. (1881). *Über die Berührung fester elastischer Körper*. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 92, 156–171. [Trad. inglese: *On the Contact of Elastic Solids*, in Hertz's Miscellaneous Papers, Macmillan, London, 1896.]

Hill, R. (1950). The Mathematical Theory of Plasticity. Oxford University Press.

Matsuoka, H., & Nakai, T. (1985). Relationship among failure stress states of sand. Soils and Foundations, 25(1), 123–134.

Meyerhof, G. G. (1951). The ultimate bearing capacity of foundations. *Geotechnique*, 2(4), 301–332. <https://doi.org/10.1680/geot.1951.2.4.301>

Meyerhof, G. G. (1963). Some recent research on the bearing capacity of foundations. *Canadian Geotechnical Journal*, 1(1), 16–26.

Michalowski, R. L. (2002). Limit loads on shallow foundations under general loading. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 128(6), 498–506.

Mohr, C. (1874). *Abhandlungen zur Festigkeitslehre*. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure.

Prandtl, L. (1920). Über die Härte plastischer Körper. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, 1920, 74–85.

Salençon, J. (2002). Handbook of Continuum Mechanics: General Concepts, Thermoelasticity. Springer-Verlag.

Sokolovskii, V. V. (1965). Statics of Soil Media. Butterworths.

Spencer, A. J. M. (1980). Continuum Mechanics. Longman Scientific & Technical.

Terzaghi, K., Peck, R. B., & Mesri, G. (1996). Soil Mechanics in Engineering Practice (3rd ed.). Wiley.

Timoshenko, S., & Goodier, J. N. (1970). Theory of Elasticity (3rd ed.). McGraw-Hill.